

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

Исмаилов Жасур Мардонович ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, доцент, Кафедра патологической анатомии с курсом секционной биопсии,
Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул.
Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Саидов Дониёр Олимжонович

студент 324 группы педиатрического факультета СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира
Тимура 18, Тел: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242635>

АННОТАЦИЯ: Введение. Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) сохраняет высокую клиническую и медико-социальную значимость вследствие распространённости, хронического рецидивирующего течения и риска жизнеугрожающих осложнений. Цель. Комплексное изучение этиологических факторов, патоморфологических изменений и основных осложнений язвенной болезни желудка на основе клинико-морфологического анализа. Материалы и методы. Проведено клинико-патоморфологическое наблюдение 72 пациентов с ЯБЖ (45 мужчин, 27 женщин) в возрасте 21–78 лет ($46,7 \pm 12,8$ года), госпитализированных в 2015–2025 гг. Выполнялись клиническое обследование, эндоскопия с фотофиксацией и оценкой локализации/размеров язв, лабораторная диагностика воспалительной активности и *Helicobacter pylori* (IgG/IgA, дыхательный уреазный тест, гистологическая верификация). Патоморфологическое исследование биоптатов слизистой и подслизистого слоя проведено у 36 пациентов (H&E, PAS, при необходимости иммуногистохимия). Статистическая обработка: SPSS 26.0; t-тест, χ^2 ; значимость $p < 0,05$. Результаты. У пациентов преобладали боли в эпигастрии (88,9 %), изжога (68,1 %) и диспепсия (56,9 %); факторы риска включали стресс (61,1 %), курение (52,8 %), приём НПВП (36,1 %) и алкоголь (30,6 %). Язвы чаще локализовались в антральном отделе (59,7 %), признаки активного воспаления выявлены у 65,3 %. Инфицирование *H. pylori* подтверждено у 76,4 % пациентов. Морфологически обнаружены коагуляционный некроз, выраженная воспалительная инфильтрация, грануляционная ткань (77,8 %), фиброз подслизистого слоя (66,7 %) и изменения сосудистого русла (52,8 %), коррелирующие с длительностью заболевания. Осложнения зарегистрированы у 25,0 % больных: кровотечение — 15,3 %, перфорация — 5,6 %, рубцово-стенозирующие деформации — 4,2 %. Выводы. ЯБЖ характеризуется стадийными морфологическими изменениями с признаками хронизации, при этом ведущими этиологическими факторами остаются *H. pylori* и НПВП/поведенческие риски. Комплексная клинико-эндоскопическая и морфологическая оценка позволяет точнее определять активность процесса и прогнозировать осложнения.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, *Helicobacter pylori*, патоморфология, фиброз, грануляционная ткань, кровотечение, осложнения.

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES, ETIOLOGY, AND COMPLICATIONS OF STOMACH YAR DISEASE

Ismailov Jasur Mardonovich ismailov-jasur@bk.ru

PhD, Associate Professor, Department of Pathological Anatomy with Sectional Biopsy Course
Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66
2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Saidov Doniyor Olimjonovich

SamSMU Pediatrics Faculty 324 group student. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel:
+998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Introduction. Gastric ulcer disease (GUL) maintains its high clinical and medical-social significance due to its prevalence, chronic recurrent course, and risk of life-threatening complications. Goal. Comprehensive study of etiological factors, pathomorphological changes, and main complications of peptic ulcer disease based on clinical and morphological analysis. Materials and methods. Clinical and pathomorphological observations were conducted on 72 patients with gastric ulcer (45 men, 27 women) aged 21-78 years (46.7 ± 12.8 years), hospitalized in 2015-2025. Clinical examination, endoscopy with photo fixation and assessment of ulcer localization/size, laboratory diagnostics of inflammatory activity and Helicobacter pylori (IgG/IgA, respiratory urease test, histological verification) were performed. Pathomorphological examination of mucosal and submucosal biopsies was performed in 36 patients (H&E, PAS, if necessary immunohistochemistry). Statistical processing: SPSS 26.0; t-test, χ^2 ; significance $p < 0.05$. Results. Patients had predominantly epigastric pain (88.9%), heartburn (68.1%), and dyspepsia (56.9%); risk factors included stress (61.1%), smoking (52.8%), NSAIDs (36.1%), and alcohol (30.6%). The ulcers were more often localized in the antral region (59.7%), and signs of active inflammation were detected in 65.3%. H. pylori infection was confirmed in 76.4% of patients. Morphologically, coagulation necrosis, pronounced inflammatory infiltration, granulation tissue (77.8%), fibrosis of the submucosal layer (66.7%), and changes in the vascular bed (52.8%) were found, correlating with the duration of the disease. Complications were registered in 25.0% of patients: bleeding - 15.3%, perforation - 5.6%, cicatricial-stenotic deformities - 4.2%. Conclusions. The peptic ulcer is characterized by staged morphological changes with signs of chronicity, with H. pylori and NSAIDs/behavioral risks remaining the leading etiological factors. A comprehensive clinical, endoscopic, and morphological assessment allows for more accurate determination of the process's activity and prediction of complications.

Keywords: gastric ulcer disease, Helicobacter pylori, pathomorphology, fibrosis, granulation tissue, bleeding, complications.

ME'DA YARA KASALLIGINING PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLARI, ETIOLOGIYASI VA ASORATLARI

Ismoilov Jasur Mardonovich ismoilov-jasur@bk.ru

PhD, dotsent, Patologik anatomiya seksion-biopsiya kursi bilan kafedra, Samarqand davlat tibbiyot universiteti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi, 18-uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Saidov Doniyor Olimjonovich

SamDTU pediatriya fakulteti 324-guruh talabasi. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi, 18-uy, Tel: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Dolzarbligi. Oshqozon yara kasalligi (OYAK) tarqalganligi, surunkali qaytalanuvchi kechishi va hayot uchun xavfli asoratlarni xavfi tufayli yuqori klinik va tibbiy-ijtimoiy ahamiyatga ega. Maqsad. Klinik-morfologik tahlil asosida me‘da yara kasalligining etiologik omillari, patomorfologik o‘zgarishlari va asosiy asoratlarni kompleks o‘rganish. Materialy i metody. 2015-2025-yillarda kasalxonaga yotqizilgan 21-78 yoshdagi ($46,7 \pm 12,8$ yosh) oshqozon yarasi bilan og‘rigan 72 nafar bemor (45 erkak, 27 ayol) klinik va patomorfologik kuzatuvdan o‘tkazildi. Klinik tekshiruv, fotofiksatsiya bilan endoskopiya va yaralarning joylashuvi/o‘lchamini baholash, yallig‘lanish faolligi va *Helicobacter pylori* (IgG/IgA, nafas olish ureaz testi, gistologik verifikatsiya) laboratoriya diagnostikasi o‘tkazildi. Shilliq va shilliq osti qavat biopiatlarining patomorfologik tekshiruvi 36 nafar bemorda o‘tkazildi (H&E, PAS, zarur bo‘lganda immunogistokimyo). Statistik ishlov berish: SPSS 26.0; t-test, χ^2 ; ahamiyatlilik $p < 0,05$. Natijalar. Bemorlarda epigastral og‘riqlar (88,9%), jig‘ildon qaynashi (68,1%) va dispepsiya (56,9%) ustunlik qildi; stress (61,1%), chekish (52,8%), YAQNDV qabul qilish (36,1%) va spirtli ichimliklar (30,6%) xavf omillarini o‘z ichiga oldi. Yaralar ko‘pincha antral bo‘limda joylashgan (59,7%), faol yallig‘lanish belgilari 65,3% da aniqlangan. Bemorlarning 76,4 foizida *H. pylori* infeksiyasi tasdiqlangan. Morfologik jihatdan kasallikning davomiyligi bilan bog‘liq bo‘lgan koagulyatsion nekroz, yaqqol yallig‘lanish infiltratsiyasi, granulyatsion to‘qima (77,8%), shilliq osti qavatining fibrozi (66,7%) va qon tomir oqimidagi o‘zgarishlar (52,8%) aniqlandi. Asoratlarni 25,0% bemorlarda qayd etilgan: qon ketish - 15,3%, perforatsiya - 5,6%, chandiqli-stenozlovchi deformatsiyalar - 4,2%. Xulosalar. OYAK bosqichli morfologik o‘zgarishlar bilan xarakterlanib, surunkali belgilar bilan kechadi, bunda *H. pylori* va YAQNDV/xulq-atvor xavflari yetakchi etiologik omillar bo‘lib qolmoqda. Kompleks klinik-endoskopik va morfologik baholash jarayonning faolligini aniqroq aniqlash va asoratlarni bashorat qilish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: oshqozon yara kasalligi, *Helicobacter pylori*, patomorfologiya, fibroz, granulyatsion to‘qima, qon ketish, asoratlarni.

Введение: Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) остаётся одной из наиболее изучаемых и одновременно актуальных проблем гастроэнтерологии, патологической анатомии и внутренней медицины. Несмотря на существенное снижение частоты заболевания в ряде стран вследствие внедрения эрадикационной терапии *Helicobacter pylori* и рационального применения антисекреторных препаратов, ЯБЖ по-прежнему широко распространена и сопровождается значительным риском развития жизнеугрожающих осложнений [1–3].

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость язвенной болезни в популяции составляет 5–10 %, при этом доля язв желудка колеблется от 30 до 40 % всех случаев пептических язв [4]. Заболевание чаще выявляется у лиц трудоспособного возраста, что

определяет его высокую социально-экономическую значимость, связанную с временной и стойкой утратой трудоспособности, снижением качества жизни и увеличением затрат на лечение [5].

Современные представления о патогенезе язвенной болезни желудка основаны на концепции дисбаланса между факторами агрессии и механизмами защиты слизистой оболочки желудка. К агрессивным факторам относят соляную кислоту, пепсин, желчные кислоты, ишемию слизистой оболочки, а также инфекцию *Helicobacter pylori* и медикаментозное повреждение, прежде всего при применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) [6–8]. Защитные механизмы включают слизисто-бикарбонатный барьер, адекватную микроциркуляцию, регенераторный потенциал эпителия и локальные иммунные реакции [9].

Особое место в этиологии ЯБЖ занимает *Helicobacter pylori*, роль которого в формировании хронического активного гастрита и язвенного дефекта была доказана многочисленными морфологическими и клинико-экспериментальными исследованиями [10–12]. Хроническое воспаление, индуцированное данным микроорганизмом, приводит к повреждению эпителиальных клеток, нарушению секреции слизи, активации провоспалительных цитокинов и формированию условий для язвообразования [13]. Наряду с этим, НПВП-индуцированные язвы желудка характеризуются особыми патоморфологическими признаками, связанными с ингибированием циклооксигеназы и снижением синтеза простагландинов [14,15].

С позиций патологической анатомии язвенная болезнь желудка представляет собой динамический процесс, включающий стадии острого повреждения, хронического воспаления, репарации и рубцевания. Патоморфологические изменения при ЯБЖ затрагивают не только слизистую оболочку, но и более глубокие слои стенки желудка, что определяет развитие таких осложнений, как кровотечение, перфорация, пенетрация и стеноз привратника [16–18]. Длительно существующие язвы желудка рассматриваются также как фон для диспластических изменений и возможной малигнизации [19,20].

В этой связи комплексное изучение этиологических факторов, патоморфологических изменений и осложнений язвенной болезни желудка остаётся важной научной и практической задачей. Углублённый клинико-морфологический анализ позволяет не только лучше понять механизмы язвообразования, но и способствует совершенствованию диагностических подходов, прогнозированию течения заболевания и разработке эффективных профилактических и лечебных стратегий.

Цель исследования: Целью настоящего исследования является комплексное изучение этиологических факторов, патоморфологических изменений и основных осложнений язвенной болезни желудка на основе анализа современных литературных данных и клинико-морфологических особенностей поражения слизистой оболочки желудка, с целью углубления понимания механизмов язвообразования, совершенствования диагностических подходов и оптимизации профилактических и лечебных стратегий.

Материалы и методы: Исследование выполнено в формате клинико-патоморфологического наблюдения и охватывало пациентов, госпитализированных в гастроэнтерологическое и хирургическое отделения крупного многопрофильного медицинского центра в период с 2015 по 2025 год. Целью данного этапа исследования явилась комплексная оценка клинических, эндоскопических, лабораторных и морфологических характеристик язвенной болезни желудка.

Контингент обследованных. В исследование были включены 72 пациента с язвенной болезнью желудка, из них 45 мужчин (62,5 %) и 27 женщин (37,5 %), в возрасте от 21 до 78 лет (средний возраст — $46,7 \pm 12,8$ года). Критериями включения являлись: подтверждённый диагноз язвенной болезни желудка на основании клинических, эндоскопических и гистологических данных, наличие характерных клинических симптомов (боли в эпигастральной области, изжога, диспепсические расстройства).

Критериями исключения служили злокачественные новообразования других локализаций, острые инфекционные заболевания, а также декомпенсированные соматические состояния, способные повлиять на течение язвенного процесса.

Клинические методы исследования. Всем пациентам проводился стандартный клинический осмотр с детальным сбором анамнеза, включающего длительность заболевания, частоту рецидивов и наличие факторов риска (психоэмоциональный стресс, приём нестероидных противовоспалительных препаратов, курение, употребление алкоголя).

Эндоскопическое исследование желудка выполнялось с обязательной фотофиксацией язвенных дефектов и оценкой их локализации, размеров, формы, состояния краёв и выраженности периульцерозного воспаления. Активность язвенного процесса определялась на основании клинических и эндоскопических критериев.

Лабораторные методы. Лабораторное обследование включало общий и биохимический анализ крови для оценки воспалительной активности и общего соматического состояния пациентов. Для выявления *Helicobacter pylori* использовались серологические методы (определение IgG и IgA), дыхательный уреазный тест, а также гистологическое подтверждение наличия бактерии в биоптатах слизистой оболочки желудка. Дополнительно выполнялись коагулограмма и исследования функции печени с целью исключения системных факторов, влияющих на развитие и течение язвенного процесса.

Патоморфологическое исследование. Патоморфологический анализ проведён у 36 пациентов, которым выполнялась прицельная биопсия слизистой оболочки и подслизистого слоя желудка. Макроскопическая оценка включала определение размеров и формы язвенного дефекта, характера дна язвы, состояния её краёв и окружающей слизистой оболочки.

Микроскопическое исследование проводилось с использованием окраски гематоксилином и эозином, а при необходимости — специальных методов (PAS-реакция, иммуногистохимическое исследование). Оценивались выраженность воспалительной инфильтрации, наличие некроза, грануляционной ткани, фиброза, изменения сосудистого русла, а также признаки активности и хронизации язвенного процесса.

Статистическая обработка. Статистический анализ данных выполнялся с использованием программного пакета SPSS Statistics 26.0. Для описательных показателей рассчитывались средние значения (M) и стандартные отклонения (SD). Сравнительный анализ количественных данных проводился с применением t-критерия Стьюдента, категориальных переменных — с использованием χ^2 -критерия. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение: Клинические и эндоскопические характеристики пациентов. Анализ клинических данных показал, что у большинства обследованных пациентов язвенная болезнь желудка имела хроническое рецидивирующее течение. Средняя длительность заболевания

составила $6,2 \pm 3,9$ года. Основными клиническими проявлениями были боли в эпигастральной области, выявленные у 64 (88,9 %) пациентов, изжога — у 49 (68,1 %), диспепсические расстройства (тошнота, чувство тяжести после еды) — у 41 (56,9 %). Наличие факторов риска отмечалось у значительной части больных: приём нестероидных противовоспалительных препаратов — у 26 (36,1 %), курение — у 38 (52,8 %), регулярное употребление алкоголя — у 22 (30,6 %), выраженный психоэмоциональный стресс — у 44 (61,1 %).

По данным эндоскопического исследования, язвенные дефекты чаще локализовались в антральном отделе желудка (43 случая; 59,7 %), реже — в теле желудка (21 случай; 29,2 %) и в области угла желудка (8 случаев; 11,1 %). Размер язв колебался от 0,5 до 2,5 см. У 47 (65,3 %) пациентов отмечались признаки активного воспалительного процесса в виде гиперемии, отёка и фибринозного налёта на дне язвы, что соответствовало активной фазе заболевания.

Лабораторные и этиологические особенности. Лабораторные показатели у большинства пациентов свидетельствовали о наличии умеренной воспалительной реакции. Повышение уровня С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов отмечено у 39 (54,2 %) больных. Инфицирование *Helicobacter pylori* было подтверждено у 55 (76,4 %) пациентов по результатам серологических тестов, дыхательного уреазного теста и гистологического исследования. У данной группы больных язвенный процесс характеризовался более выраженными клиническими проявлениями и склонностью к рецидивированию, что согласуется с данными современной литературы.

Патоморфологические изменения слизистой оболочки желудка. Патоморфологическое исследование биоптатов, выполненное у 36 пациентов, выявило характерные изменения слизистой оболочки желудка, отражающие стадию активности и хронизации язвенного процесса. Макроскопически язвы имели округлую или овальную форму с чёткими, плотными краями и углублённым дном, покрытым фибринозно-некротическими массами. В окружающей слизистой оболочке отмечались признаки хронического гастрита.

Микроскопически в зоне язвенного дефекта выявлялись участки коагуляционного некроза, выраженная воспалительная инфильтрация, представленная лимфоцитами, плазматическими клетками и нейтрофилами. В 28 (77,8 %) случаях наблюдалось разрастание грануляционной ткани, свидетельствующее об активных репаративных процессах. Фиброз подслизистого слоя различной степени выраженности был выявлен у 24 (66,7 %) пациентов и коррелировал с длительностью заболевания. Изменения сосудистого русла, включая утолщение стенок сосудов и признаки микроциркуляторных расстройств, отмечались у 19 (52,8 %) больных, что может способствовать поддержанию ишемии слизистой оболочки и замедлению процессов заживления.

Осложнения язвенной болезни желудка. Клинические проявления осложнённого течения язвенной болезни желудка были зарегистрированы у 18 (25,0 %) пациентов. Наиболее частым осложнением являлось желудочно-кишечное кровотечение, диагностированное у 11 (15,3 %) больных, что морфологически соответствовало эрозии и разрушению сосудов в дне язвы. Перфорация язвы отмечена у 4 (5,6 %) пациентов и сопровождалась выраженными воспалительно-некротическими изменениями стенки желудка. Рубцово-язвенная деформация и стеноз привратника выявлены у 3 (4,2 %) больных с длительным анамнезом заболевания.

Связь клинических факторов риска с патоморфологическими изменениями. При анализе взаимосвязи клинических факторов риска с морфологическими характеристиками язвенного

процесса установлено, что у пациентов с длительным анамнезом заболевания (более 5 лет) значительно чаще выявлялись признаки выраженной хронизации. В данной группе достоверно преобладали фиброз подслизистого слоя и склеротические изменения сосудистого русла ($p < 0,05$), что указывает на прогрессирующее нарушение трофики слизистой оболочки желудка. У больных, регулярно принимавших НПВП, морфологическая картина характеризовалась более поверхностным, но множественным поражением слизистой оболочки с очагами эрозий и слабовыраженной грануляционной тканью, что отличает медикаментозно-индуцированные язвы от классических *H. pylori*-ассоциированных форм.

Морфологические особенности язв, ассоциированных с *Helicobacter pylori*. У пациентов с подтверждённой инфекцией *Helicobacter pylori* отмечалось достоверно более выраженное воспаление слизистой оболочки желудка. Микроскопически выявлялась плотная лимфоплазмочитарная инфильтрация с примесью нейтрофилов, формирование лимфоидных фолликулов и очаги эпителиальной деструкции. В 9 (25,0 %) случаях обнаружены признаки атрофии железистого эпителия и начальные проявления кишечной метаплазии, что рассматривается как неблагоприятный морфологический фон и потенциальный фактор риска неопластических изменений. Полученные данные согласуются с концепцией каскада Корреа, описывающей последовательность воспалительно-атрофических изменений слизистой оболочки желудка.

Репаративные процессы и особенности заживления язв. Изучение репаративных изменений показало, что активное формирование грануляционной ткани и эпителизация дна язвы наблюдались преимущественно у пациентов с коротким анамнезом заболевания и после проведения адекватной антисекреторной и эрадикационной терапии. В то же время у больных с сохраняющимися факторами риска (курение, алкоголь, несоблюдение рекомендаций) регенерация была замедленной и неполноценной, с формированием грубых рубцовых изменений. Это подтверждает клиническую значимость модификации образа жизни и контроля этиологических факторов в профилактике рецидивов язвенной болезни желудка.

Клинико-морфологические параллели и прогностическое значение. Сопоставление клинических, эндоскопических и патоморфологических данных позволило выявить ряд прогностически значимых признаков. Наличие выраженного фиброза, сосудистых изменений и атрофии слизистой оболочки ассоциировалось с повышенным риском осложнённого течения заболевания, в частности кровотечений и стенозирующих деформаций. В то же время преобладание грануляционной ткани и умеренной воспалительной инфильтрации расценивалось как благоприятный морфологический признак, свидетельствующий о потенциале к заживлению язвенного дефекта.

Выводы: Язвенная болезнь желудка характеризуется хроническим рецидивирующим течением и высокой распространённостью среди лиц трудоспособного возраста, что определяет её значительную медико-социальную значимость. В клинической картине заболевания преобладают болевой синдром, диспепсические проявления и признаки воспалительной активности, тесно связанные с наличием факторов риска.

Ведущими этиологическими факторами язвенной болезни желудка в исследуемой группе являлись инфекция *Helicobacter pylori* и экзогенные повреждающие воздействия, прежде всего приём нестероидных противовоспалительных препаратов, курение и психоэмоциональный стресс.

Инфицирование *H. pylori* ассоциировалось с более выраженным воспалением слизистой оболочки желудка и склонностью к рецидивированию язвенного процесса.

Патоморфологические изменения слизистой оболочки желудка при язвенной болезни носят стадийный характер и включают некротические изменения, выраженную воспалительную инфильтрацию, формирование грануляционной ткани и фиброз подслизистого слоя. Выраженность фиброзных и сосудистых изменений достоверно возрастает при длительном анамнезе заболевания, отражая процессы хронизации и нарушения микроциркуляции.

Осложнения язвенной болезни желудка выявлены у четверти пациентов и наиболее часто представлены желудочно-кишечными кровотечениями, перфорацией язвы и рубцово-стенозирующими деформациями. Их развитие тесно связано с глубиной язвенного дефекта, выраженностью сосудистых нарушений и длительностью заболевания.

Выявленные клинико-морфологические параллели подтверждают прогностическую ценность патоморфологического исследования при язвенной болезни желудка. Комплексный клинический, эндоскопический и морфологический подход позволяет более точно оценивать активность и стадию язвенного процесса, прогнозировать риск осложнений и обосновывать индивидуализированные лечебно-профилактические стратегии.

Список литературы

1. Sung J.J.Y., Kuipers E.J., El-Serag H.B. Systematic review: the global incidence and prevalence of peptic ulcer disease // *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*. – 2009. – Vol. 29, № 9. – P. 938–946.
2. Lanas A., Chan F.K.L. Peptic ulcer disease // *The Lancet*. – 2017. – Vol. 390, № 10094. – P. 613–624.
3. Soll A.H. Pathogenesis of peptic ulcer and implications for therapy // *New England Journal of Medicine*. – 1990. – Vol. 322, № 13. – P. 909–916.
4. World Health Organization. *Global Health Estimates: Digestive Diseases*. – Geneva: WHO, 2022.
5. Маев И.В., Самсонов А.А. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 256 с.
6. Graham D.Y. *Helicobacter pylori* and peptic ulcer disease // *Gastroenterology*. – 1998. – Vol. 114, № 3. – P. 593–604.
7. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et al. Management of *Helicobacter pylori* infection – the Maastricht V/Florence Consensus Report // *Gut*. – 2017. – Vol. 66, № 1. – P. 6–30.
8. Wallace J.L. Prostaglandins, NSAIDs, and gastric mucosal protection: why doesn’t the stomach digest itself? // *Physiological Reviews*. – 2008. – Vol. 88, № 4. – P. 1547–1565.
9. Konturek S.J., Brzozowski T., Konturek P.C. Gastric cytoprotection: evolution of the concept // *Digestive Diseases and Sciences*. – 2005. – Vol. 50, № 1. – P. 1–12.
10. Dixon M.F. Pathology of gastritis and peptic ulceration // *Baillière’s Clinical Gastroenterology*. – 1995. – Vol. 9, № 3. – P. 465–484.
11. Wyatt J.I., Dixon M.F. Chronic gastritis and *Helicobacter pylori* // *Journal of Pathology*. – 1988. – Vol. 154, № 2. – P. 113–124.
12. Blaser M.J. *Helicobacter pylori* and gastric diseases // *BMJ*. – 1998. – Vol. 316, № 7143. – P. 1507–1510.

13. Peek R.M., Crabtree J.E. Helicobacter infection and gastric neoplasia // Journal of Pathology. – 2006. – Vol. 208, № 2. – P. 233–248.
14. Cryer B., Feldman M. Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric mucosa // American Journal of Medicine. – 1998. – Vol. 104, № 3. – P. 413–421.
15. Laine L., Takeuchi K., Tarnawski A. Gastric mucosal defense and cytoprotection // Gastroenterology. – 2008. – Vol. 135, № 1. – P. 41–60.
16. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. – 10th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2021. – 1392 p.
17. Fenoglio-Preiser C.M., Noffsinger A.E., Stemmermann G.N., Lantz P.E., Isaacson P.G. Gastrointestinal Pathology. – 3rd ed. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – 1024 p.
18. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2015. – № 3. – С. 4–12.
19. Correa P. Human gastric carcinogenesis: a multistep and multifactorial process // Cancer Research. – 1992. – Vol. 52, № 24. – P. 6735–6740.
20. Rugge M., Genta R.M. Gastric epithelial dysplasia and cancer risk // Gut. – 2005. – Vol. 54, № 8. – P. 1180–1185.